

73 Fırka Hadisi “Allah’ın Geniş Rahmetini Daraltır” mı? Gazzâlî’nin *Faysalu’t-tefrika*’daki 73 Fırka Hadisine Yaklaşımı Üzerine Bir Analiz

Araştırma
Research

Kadir Gömbeyaz

Doç. Dr., Kocaeli Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Kelam ve İtikadi İslam
Mezhepleri Anabilim Dalı
Associate Professor, Kocaeli University, Faculty of Theology, Department of
Islamic Theology and Theological Sects
Kocaeli, Türkiye

 <https://orcid.org/0000-0002-5204-5564>

Sadiye Seymen

Yüksek Lisans Öğrencisi, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Kelam Bilim Dalı
M.A. Student, İstanbul 29 Mayıs University, Social Sciences Institute, Faculty of
Theology, Department of Basic Islamic Sciences, Branch of Islamic Theology,
İstanbul, Türkiye

 <https://orcid.org/0000-0002-0787-2309>

Yazarlar
Authors

Gömbeyaz, Kadir; Seymen, Sadiye. “73 Fırka Hadisi ‘Allah’ın Geniş Rahmetini
Daraltır’ mı? Gazzâlî’nin *Faysalu’t-tefrika*’daki 73 Fırka Hadisine Yaklaşımı
Üzerine Bir Analiz”. *Tevilat* 1/2 (2020), 335-348.

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.4660458>

Atıf
Cite as

Faysalu't-tefrika İmam Gazzâlî'nin (ö. 505/1111) mezhep taassubunun çok yoğun olduğu ve tekfirin dışlayıcı bir silah olarak kullanıldığı bir dönemde tekfire bir ölçü getirmek, daha doğrusu sınırlarını önemli ölçüde daraltmak üzere kaleme aldığı bir eserdir. Bu eserinde naslara dair yapılan te'villerin tekfire konu olup olmadığını veyahut hangi durumlarda tekfire başvurulabileceğini tartıştığı bir bağlamda kendisine kadar gelen süreçte çoğu zaman diğer grupları dışlamak, hatta tekfir etmek ve hakikati yalnızca kendi grubuna inhisar etmek üzere kullanılan 73 fırka hadisine yeni bir yaklaşım getirmektedir. Gazzâlî burada hadisi daha önce örneği bulunmayan bir şekilde ele alır ve itikadi İslam fırkalarının birbirlerini tekfir ederken temel aldıkları bir hadisin bu kullanıma müsait olmadığını ve kendi ifadesiyle 'Allah'ın geniş rahmetini daraltmadığı'nı ispatlamaya girişir. İşte bu makale Gazzâlî'nin söz konusu hadis karşısında ilmî noktada haklı eleştirilere maruz kalabileceği farklı yaklaşımını, arkasındaki muhtemel saikleri ve hadis vesilesiyle çizdiği çerçeveyi tartışarak tahlil etmeye çalışmakta ve bu yaklaşımının kendisinden sonraki döneme tesirinin olup olmadığını sorgulamaktadır.

Özet

Anahtar Kelimeler: Kelâm, Gazzâlî, *Faysalu't-tefrika*, 73 Fırka, tekfir, tezkîb, te'vîl.

Does the 73-Sects Hadith Narrow "the Broad Mercy of Allah"? An Analysis on al-Ghazzali's Approach to the 73-Sects Hadith in His *Faysal al-tafriqa*

Faysal al-tafriqa is a work written by al-Imam al-Ghazzali (d. 505/1111) to bring a measure to *takfir*, more accurately to narrow its limits as soon as possible, in a period when sectarianism was intense and *takfir* was used as an exclusionary tool. In this book, in a context in which he discusses whether the interpretations (*ta'wils*) made about the verses are the subject of *takfir* or in which cases one can be applied, he brings a new approach to the 73 sects hadith, which were used until his time to exclude other groups, even to declare the other groups as unbelievers, and to confine the truth only to his own group. There, al-Ghazzali treats it in an unprecedented way, and attempts to prove that the hadith on which different Islamic sects used to declare each other unbeliever and to narrow 'the broad mercy of Allah' in his own words was not suitable for this use. Here, this article tries to analyze al-Ghazzali's different approach towards the 73 sects hadith which may be subjected to justified criticisms at the scientific point, by discussing the possible motives behind this attempt and the framework it drew on through the hadith, and questions whether this approach has an impact on the period after it.

Abstract

Keywords: Kalam, al-Ghazzali, *Faysal al-tafriqa*, 73 sects, *takfir*, *takdhib*, *ta'wil*.

Giriş

'73 Fırka Hadisi' olarak meşhur olan; Yahudilerin 71, Hristiyanların da 72 fırkaya bölünüp her birinde bir fırka hariç tümünün cehennemlik olduğunu, İslam ümmetinin ise 73 fırkaya bölünüp biri hariç hepsinin cehenneme

gideceğini bildiren hadis rivayeti¹ hususen itikadî fırkaları ve görüşlerini ele alarak tasnif eden fırak türü eserlerin biçim ve muhtevasını şekillendirmiş² ve daha genel çerçevede kelamcılarının ve sair ulemanın kendi fırkasının ve diğer fırkalara bakışının temel referanslarından biri olmuştur.³ Hadisin özellikle ulemanın kendi fırkasının hadiste geçen kurtuluşa eren tek fırka (*el-fırkatü'n-nâciye*) ile eşleşmesi ve diğer fırkaların da cehennemlik olduğu bildirilen *fırak-ı dâlle* olarak niteleyerek dışlamacı bir bakış tesis etmesinin dayanaklarından veya destekçilerinden biri olarak kullanıldığı görülmüştür. Örneğin Abdülkâhir el-Bağdâdî (ö. 429/1037-8) 73 fırka hadisinin açıklanması sadedinde kurtuluşa eren tek fırka ile cehenneme gidecek olan diğer 72 sapkın fırkanın kimler olup görüşlerinin neler olduğunu ortaya koymak üzere kaleme aldığı fırak eseri *el-Fark beyne'l-fırak*'ta fırka-i nâciye olan Ehl-i Hadis ve Ehl-i Re'y'den oluşan Ehl-i Sünnet'in dışında kalan Hâvaric, Şia, Mu'tezile, Mürcije gibi fırka mensuplarının Müslüman mezarlığına gömülme, Müslümanlarla birlikte savaştıkları takdirde ganimetten pay alma gibi bazı hususlarda İslam ümmetinden sayılırken cenaze namazının kılınmaması, arkasında namaz kılınmaması, kestiğinin helal olmaması, Sünnî biriyle evlenmesine izin verilmemesi gibi hükümlerde de İslam ümmetinden sayılmayacağını belirtir.⁴ Yine Şehristânî (ö. 548/1153), her aklî meselede tek bir doğru bulunduğu için bütün meselelerde hak ve doğrunun tek bir fırkanın nezdinde olması gerektiği tespitini 73 fırka hadisini referans göstererek temellendirmektedir.⁵ Buna göre hakikatin ölçütü, fırka-i nâciye olarak belirlenen tek bir fırka olmaktadır.

Yukarıda örnekleri verildiği üzere 73 fırka hadisinin referans kaynağı olarak kullanıldığı mezhep inhisarcılığı ve diğer mezheplere yönelik dışlamacı bakış öyle bir noktaya gelmiştir ki bir başka mezhep şöyle dursun Kuzey Afrika ve Endülüs'teki bazı Eş'arî ulema, İmam Gazzâlî'nin (ö. 505/1111) *İhyâu ulûmi'd-dîn* başta olmak üzere bazı kitaplarında yer alan birtakım görüşleri sebebiyle fırka-i nâciye olan Eş'arîlikten çıktığını ve küfre düştüğünü söyleyip kitaplarının yakılması fetvasını verebilmiştir.⁶ Nitekim Gazzâlî, *Faysalü't-tefrika*'da söz konusu kişilerin Eş'arîlikten bir karış dahi ayrılmayı küfür olarak gördüklerine işaret eder.⁷ Gazzâlî bizzat kendisinin de muzdarip olduğu

¹ Bk. Tirmizî, “İman”, 18; İbn Mâce, “Fiten”, 17; 73 Fırka hadisinin farklı mezhebî literatürlerdeki tüm rivayet formlarının tespit ve tahricini yapan, isnad tetkiki ve metin tahlilini gerçekleştiren önemli bir doktora tezinin kitaplaşmış şekli için bk. Muhammed Emin Eren, *Hadis, Tarih ve Yorum: 73 Fırka Hadisi Üzerine Bir İnceleme* (İstanbul: KURAMER Yayınları, 2017).

² Buna dair bk. Kadir Gömbeyaz, “73 Fırka Hadisinin Mezhepler Tarihi Kaynaklarında Fırkaların Tasnifine Etkisi”, *Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 14/2 (2005), 147-160; a. mlf., *İslam Literatüründe İtikadî Fırka Tasnifleri* (Bursa: Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2015), 30-56.

³ Bu durumun tespiti ve örnekleri için bk. Mevlüt Özler, *İslam Düşüncesinde 73 Fırka Kavramı* (İstanbul: Nun Yayıncılık, 1996).

⁴ Abdülkâhir b. Tâhir el-Bağdâdî, *el-Fark beyne'l-fırak*, thk. Muhammed Muhyiddin Abdülhamid (Beirut: el-Mektebetü'l-Asriyye, 1995), 14.

⁵ Ebu'l-Feth Muhammed b. Abdülkerim eş-Şehristânî, *el-Milel ve'n-nihal*, thk. Emîr Ali Mehnâ & Ali Hasen Fâ'ûr (Beirut: Dâru'l-Ma'rife, 1414/1993), 1/19.

⁶ Tâcüddîn Ebû Nasr 'Abdulvehhâb b. Ali es-Sübkî, *Tabakâtu's-Şâfiyyeti'l-Kübrâ* (Beirut: Dâru'l-Ma'rife, ts), 4/122-132.

⁷ Ebû Hâmid Muhammed b. Muhammed el-Gazzâlî, *Faysalü't-tefrika beyne'l-İslâm ve'z-zendeka* (Beirut: Dâru'l-Minhâc, 1438/2017), 45-46.

mezhep taassubu ve tekfir ithamı karřısında bu eseri ile kfrn/kfir sayılmanın sınırını belirlemeye, daha dođrusu bunu olabildiđince zorlařtırmaya alıřmıřtır. Bu bađlamda itikad firkaların birbirilerini tekfir etmelerine meřruiyet sađlama amacıyla referansta bulunduđu 73 fırka hadisine dair Gazzl, kendisinden nce herhangi bir yerde rastlanmayan dikkat ekici bir aıklamaya giriřmekte olup onun bu giriřimi tahlil edilmeyi hak etmektedir.

1. Gazzl'nin *Faysalu't-tefrika*'da 73 Fırka Hadisine Yaklařımı

Faysalu't-tefrika, Gazzl'nin bizzat kendi ifadesiyle bir grup "haseti"nin kendi eserlerinde gemiř limlerin ve Eř'ar mtekellimlerin grřlerine muhalif Őeyler olduđu iin eserlerini karaladıklarına dair haberleri duyup da zlen ve kendisinin de deđer verdiđi anlařılan bir genci teselli maksadıyla ve sz konusu bu durumu vesile kılarak kfrn/kfir olmanın sınırını tayin etmek zere yazdıđı eseridir. Bu eseri mrnn son 4-5 yılı ierisinde kaleme aldıđı dřnlmektedir.⁸ Gazzl'nin bu eserde bahsettiđi kitaplarını karalayan, kendisini tekfir eden kiřiler kfr bir mezhebe, daha net bir ifadeyle Eř'arliđe herhangi bir grřte muhalefet etmekle eřleyen kiřilerdir. Gazzl, bu eserinde kendi mezhebi dıřındaki diđer mezhepleri sırf farklı grř benimliyorlar diye tekfir edebilen bu kiřilere karřı tekfirin hangi Őartla yapılacađını ortaya koymaya daha dođrusu tekfirin uygulama Őartlarını olabildiđince daraltmaya alıřmaktadır. Buna gre dinin  ana esas olan uluhiyet, nbvvet ve hret inanları ile ilgili bir icma ve mtevatir bir haberin bulunmadıđı meselelerde aık ve kat bir anlam iermeyen naslara dayalı olarak yapılan hibir te'vl, tekfira gereke olamaz. Bu te'vlleri sebebiyle Havric, Őa, Mu'tezile, Mrcie gibi firkalar olsa olsa hatalı te'vlde bulunmalarından dolayı *dallet*, daha nce Selef'in dile getirmedeđi yeni bir grř ileri attıkları iin de *bid'at* ehli sayılabilir, ancak tekfir edilemez. Gazzl bu temel esas ortaya koyup temellendirmesini yaptıktan sonra kendi dnemindeki bazı yanlıř tutumları da eserine tařır. İřte bunlardan biri daha nce dikkat ekildiđi zere "kelam ilmini kendileri gibi bilmeyen ve Őer' inanları da kendi yazdıkları delillerle kavramayan kimseleri" tekfir eden bazı kelimcilerdir. Gazzl "insanların en ařırı gidip haddi ařanları" olarak nitelediđi ve "Allah'ın geniř rahmetini daralttıkları"nı sylediđi bu grubun yanlıřlıđını ortaya koyduktan sonra tam da bu noktada kendisine yneltilebilecek muhtemel bir itirazı dile getirir. Bu da aslında bu daraltmanın

⁸ İmam Gazzl *Faysalu't-tefrika*'yı *İhy'*dan hemen sonra, yine inziva dnemi ierisinde yazmıřtır. Krř. Mustafa ađrıı, "Gazzl", *Trkiye Diyanet Vakf İslm Ansiklopedisi* (İstanbul: TDV Yayınları, 1996), 13/493; Frank Griffel, *Gazzl'nin Felsefi Kelmi*, ev. İbrahim Halil đer & Muhammed Fatih Kılı (İstanbul: Klasik Yayınları, 2012) 178. Watt, Gazzl'nin inzivaya ekildiđi tarihleri h. 1095-1106 yılları arası olarak tespit eder; bk. W. Montgomery Watt, *Mslman Aydın: Gazzl Hakkında Bir Arařtırma*, ev. Hanifi zcan (Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2017) 161; Sabri Orman, *Gazali, Hakikat Arařtırması Felsefe Eleřtirisi, Etkisi* (İstanbul: İnsan Yayınları, 1986) 57-58. *Faysalu't-tefrika*'yı Almana'ya eviren ve Gazzl zerine alıřmaları ile bilinen Frank Griffel bir alıřmasında Gazzl'nin *Faysal*'ı 504/1110 yılında yazdıđını belirtmekte, ancak bu tespite dair herhangi bir delil ileri srmemektedir; krř. Griffel, "Hořgr ve Dıřlama: Őfi' ve Gazzl'nin Mrted Konusundaki Grřleri", ev. Őkr Selim Has, *İslm Hukuku Arařtırmaları Dergisi* 7 (2006), 292, dn. 56.

kelamcılardan değil “âdemoğullarından her bin kişinin dokuz yüz doksan dokuzunun cehenneme gideceği”ni ve “73 fırkaya ayrılacak İslam ümmetinden yalnızca bir fırkanın kurtuluşa ereceği”ni söyleyen Hz. Peygamber’den kaynaklandığıdır.⁹ Gazzâlî öncelikle mevhum itiraz bağlamında dile getirdiği 73 fırka hadisi ile alakalı olarak bu hadisin rivayet formlarının farklılık arz ettiğini dile getirir. Buna göre “bunlardan yalnızca biri kurtulacak” şeklindeki meşhur rivayetin yanı sıra onunla anlam bakımından zıt iki farklı rivayet formunu daha gündeme getirmektedir. Bunlar genellikle zayıf ve uydurma hadisleri derleyen veya içeren eserlerde nakledilen “sadece tek bir fırkanın *helâk olacağı*”¹⁰ ile “Zenâdika/Zındıklar hariç tüm fırkaların cennette olacağı”¹¹ şeklindeki rivayetlerdir.

Gazzâlî hadisin bu üç farklı rivayet formunun hepsinin de sahih olabileceğini söyleyip telife girişir. Buna göre İslam ümmetinin bölüneceği 73 fırkadan bir fırka (*fırka-i nâciye*) ahiret ahvalinin hiçbir sıkıntısına uğramadan, af ve şefaate de muhtaç kalmadan doğrudan cennete girecektir. Bir fırka da helâk olacak yani ebediyyen cehennemde kalacaktır. Arda kalan diğer fırkalar ise öyle ya da böyle hesabın ve ahiret ahvalinin sıkıntısını çeken, bazıları şefaate ile kurtulan, bazıları ise günahı ve bid’ati kadar cehenneme girip en nihayetinde cehennemden çıkması mukadder olan günahkârlar ile te’vilde hata yapan dalâlet ve bid’at fırkalarıdır. Bunlar Mürcie, Şia, Mu’tezile gibi fırkalar. Böylece bu fırkalar her ne kadar dalâlet ve bid’at fırkaları olsa da İslam ümmeti içerisindeyler ve en nihayetinde belli bir süre cehennemde kaldıktan sonra cennete gireceklerdir. Yani kelam ilmini ve şer’î delilleri kendileri gibi bilmeyen herkesi tekfir eden kelamcılardan aksine Hz. Peygamber’in îrad ettiği bu hadis Allah’ın geniş rahmetini daraltmamaktadır. Ancak bu geniş rahmet, Gazzâlî’ye göre, haşrin cismanîliği ile Allah’ın cüziyyatı bilemeyeceği görüşlerini benimseyen, Hz. Peygamber’in açıkça aksini haber vermesine rağmen tıpkı başkalarının arasını düzeltmek için yalan söyleyenler gibi ‘avamın maslahatını gözeterek hakikati söylememiştir’ diyerek Hz. Peygamber’in de gerçeği

⁹ Gazzâlî, *Faysalu’t-tefrika*, 100.

¹⁰ Bu rivayet, coğrafyacı Şemseddîn el-Makdisî/el-Mukaddesî (ö. 380/990) tarafından ilginç bir bağlamda zikredilmektedir. Müellif, icthadda bulunan her müçtehidin icthadında isabetli olup olmadığı meselesi bağlamında Kerrâmiyye ile Mürcie’den bir grubun zındıklar hariç her müçtehidin ister akaide isterse de fıkha dair yaptığı icthatlarda isabet ettiğini savduğunu, bunu da “tek bir fırkanın helak olacağı” rivayetiyle; aksi görüşte olanların yani yalnızca tek bir müçtehidin isabet edeceğini düşünenlerin de “tek bir fırkanın kurtulacağı” şeklindeki rivayeti delil olarak getirdiğini belirtir. Ona göre ikinci rivayet daha meşhur olmakla birlikte ilk rivayetin isnadı daha sahihtir; bk. Şemseddîn Muhammed b. Ahmed el-Makdisî/el-Mukaddesî, *Ahsenü’t-tekâsım fi ma’rifeti’-ekâlim*, thk. M. J. De Goeje (Leiden: Brill, 1906), 39. İlk rivayeti sahih görmekte birlikte müellif bu iddiasına dair bir delil sunmamaktadır.

¹¹ Bu rivayet, Eren’in tespitine göre, Ukaylî’nin (ö. 322/934) *ed-Du’afâu’l-kebir*’inde geçmektedir. Bunun dışında “zenâdikanın Kaderiyye olduğu”nu belirten bir başka rivayet formu da yine Ukaylî’nin *ed-Du’afâu’l-kebir*’inde, İbn Adiyy’in (ö. 365/976) *el-Kâmil fi du’afâi’r-ricâl*’inde ve İbnü’l-Cevzî’nin (ö. 597/1201) *el-Mevzû’ât*’ında geçmektedir; bk. Eren, *Hadis, Tarih ve Yorum*, 111-112. Bunların dışında rivayete ayrıca Gazzâlî’nin çağdaşı Şîrûye b. Şehredâr ed-Deylemî’nin (ö. 509/1115) *Firdevsü’l-ahbâr*’ında da rastlamaktayız; bk. Şîrûye b. Şehredâr ed-Deylemî, *el-Firdevs bi-me’sûri’l-hitâb*, thk. Saîd b. Besyuni Zaglul (2. Bs., Beyrut: Dâru’l-Kütübî’l-İlmiyye, 1986), 2/63.

sylemediđini kabul ederek onu tekzb eden ‘‘mukayyet zındıklar’’ı yani Mslman filozofları kapsayacak kadar ileri boyutta deđildir.¹²

2. Gazzl’nin Yaklařımının Anlamı zerine

73 fırka hadisi tıpkı ‘daha nce Yahudiler ve Hristiyanlar’da olduđu gibi siz de blnmeyin’ uyarısı yapan yetlerde olduđu zere Mslmanların bařına gelecek frkalara blnme tehlikesine dikkat eken ve buna fırsat verilmemesi iin olabildiđince dikkatli olunmasını ve bu uđurda gayret gsterilmesini talep eden bir anlamda¹³ okunmak yerine ‘‘btn frkaların cehennemlik olup tek bir frkanın kurtulacađı’’ kısmına odaklanılmıř ve hangi frkanın kurtuluřa erecek olduđunun tespiti zemininde deđerlendirilmiřtir. Kurtuluřa eren fırka belli olduktan sonra mmetin pek ok frkaya blnmř olması rahatsız edici olmamıřtır. stelik bir fırka dıřındaki tm frkaların ‘‘cehenneme gidecek’’ olması onlar hakkında istenildiđi kadar ileriye gtrlebilecek ‘‘tekileřtirici’’ bir sylemi beslemiřtir.¹⁴ Bunun yansımalarını sadece Snn gelenekte deđil pek ok mezhebin literatrnde grmek mmkndr. te yandan İslam toplumunu zihninde kelim tartıřmalar ekseninde oluřan farklı grř ve gruplar zerinden anlamlandırn kelimcilerin hususen bu hadise ynelip hadisteki ‘‘fırka’’ kelimesinden herhangi bir sebeple toplumun ana gvdesinden ayrılıp birliđi zedeleyen her trl grubu deđil aslında Hz. Peygamber’den

¹² Bk. Gazzl, *Faysalu't-tefrika*, 80-81. Burada zhiri aık olmayan ve zerinde ne icma ne de mtevatir bir haber bulunmayan bir meselede te’vl yapmanın tekfir kapsamında deđerlendirilmeyeceđini belirten Gazzl’nin Mslman filozofları tekfir etmesi İbn Rřd’e gre (. 595/1198) dođru bir tutum deđildir. Zira lemin ezeliiliđi meselesinde onun hudsunu kabul eden kelimciler da aslında nassın zhirinde olmayan bir tevilde bulunmaktadırlar; İbn Rřd, *Felsefe, Din ve Te’vil: Faslu'l-makl fi takriri m beyne’s-řer’ıa ve'l-hikme mine'l-ittisl*, nřr, ev. ve inceleme: Mahmut Kaya (İstanbul: Klasik Yayınları, 2019), 39-40. Gazzl’nin te’vlin tekfir gerekesi olamayacađını sylediđi halde Mslman filozofları tekfir etmesinin bir eliřki olduđuna dair bir deđerlendirme iin bk. mer Bozkurt, ‘‘Gazali ve İbn Rřd’de Dıřlayıcı Bakıř ve Temelleri (Eleřtirel Bir Yaklařım)’’, *Kaygı: Uludađ niversitesi Fen Edebiyat Fakltesi Felsefe Dergisi* 20 (2013), 205; Grbz Deniz de Gazzl’nin teoride ortaya koyduđu hususu filozoflar sz konusu olduđunda pratiđe dkme noktasında kelimci kisvesine brndđn belirtir; bk. Deniz, ‘‘Gazl’yi Anlamanın Usl’’, *Vefatının 900. Yılı Anısına Byk Mtefekkir Gazzl* (Ankara: Diyanet İřleri Bařkanlıđı Yayınları, 2013), 37. Ancak kanaatimize gre, her ne kadar İbn Rřd, Gazzl’nin filozofları tekfir ettiđi  meselenin ‘te’vl’ kabilinden olduđunu ve Gazzl’nin tam olarak onların ne dediđini anlamadıđını dřnse de Gazzl aısından Mslman filozofların yaptığı řey, nassta aık ve kesin bir anlam bulunmadığında nasıl anlařılması gerektiđi konusunda varlık hiyerarřisini dikkate alarak te’vilde bulunma řeklinde bir ameliye deđildir. Filozoflar, ona gre, naslara daha en bařından geređin avama ynelik olarak gizlendiđi metinler tarzında bakmakta, nassın anlamını bulma gibi bir gayret ierisine girmemektedir. Onlar bu dairenin tamamen dıřında bir anlam tesisi ierisindeedir. Nitekim Gazzl gre, hařrin cisman olacađı nassların zahirinde son derece aık bir biimde ifade edilmesine rađmen cisman olamayacađını sylemeleri bir te’vl deđildir. Zira onlar daha en bařından avama ynelik olduđu iin nassların hakikatın ne olduđu bilgisinin aranacađı bir yer olmadıđı kanaatindeedirler.

¹³ Krř. Ahmet Keleř, ‘‘73 Fırka Hadisi zerine Bir İnceleme’’, *Marife* 5/3 (2005), 43; Mehmet Kubat, ‘‘73 Fırka Hadisi’ni Yeniden Dřnmek’’, *İnn niversitesi İlahiyat Fakltesi Dergisi* 3/2 (2012), 10.

¹⁴ Eren’in de iřaret ettiđi zere bu tr bir bakıřının msebbibi tek bařına 73 fırka hadisi deđildir. Bu hadis olmasa bile benzer yaklařımlar yine olacaktı. Bu hadis bu tavrı ‘‘besleyen ve derinleřtiren en nemli rivayetlerden biri’’dir; Eren, *Hadis, Tarih ve Yorum*, 21.

sonraki dönemlerde ortaya çıkan birtakım meseleler üzerindeki tartışmalar sonucu farklılaşan ve kendi görüşlerini destekleyeceğini düşündükleri naslardan tevîl yoluyla görüş elde ederek akaidini oluşturan kelimeler mezheplerini anladığını belirtmek gerekir. Sonraki süreçte bu meseleler iman ya da küfrün ölçüsü kabul edilmiştir. Kendisinden bir asır önce yaşamış mezhepdaşı Abdülkâhîr el-Bağdâdî’nin daha önce de bahsedildiği üzere kelâmî ayrışmaları dünyada iken bile mümin muamelesi yapıp yapılmamasına konu edinmesi düşünüldüğünde Gazzâlî’nin *Faysalu’t-tefrika*’da attığı adımın toplumsal birliklilik anlamında ne denli kritik ve değerli olduğu anlaşılmaktadır.

Gazzâlî’nin “bir fırka dışında tümünün cehennemlik olduğu” şeklindeki 73 fırka hadisinin meşhur rivayeti ile yetinmeyip onunla anlam olarak çelişen iki farklı rivayeti daha gündeme getirmesi; üç rivayetin de sahih sayılabileceğini ve telif edilebileceğini söyleyerek aslında hadis ilmi tekniği ve kuralları açısından biraz zorlama¹⁵ bir tavır sergilemesi daha önce ve hatta daha sonra bile örneği görülmemeyen ilginç ancak bilinçli bir tercihtir. Zira o, *Faysalu’t-tefrika*’yı İslam akaidinin üç aşlında (uluhiyyet-nübüvvet-ahiret) anlamı açık ve kesin naslarla ilgili icma ve/veya tevâtürün bulunmadığı naslarda te’vîle müsait olmalarından dolayı ortaya konulan farklı te’vîller sebebiyle ayrışan İslam fırkalarının tekfîr edilmemesi gerektiğini ortaya koymak üzere kaleme almıştır. 73 fırka hadisinin meşhur rivayetinde kurtuluşa erecek tek fırka dışındaki tüm fırkaların cehennemlik olduğunun bildirilmesi onların cehennemde bir süreliğine mi yoksa ebedi olarak mı kalacaklarını açıklığa kavuşturmamakta ve ister istemez akla onların küfre düşüp düşmedikleri sorusunu getirmektedir. Bu nedenle Gazzâlî’nin “tek bir fırkanın helâk olacağı”nı söyleyen rivayet formunu gündeme getirmesi anlamlı olmaktadır. Böylece bu fırkalar helâk olacak yani ebedî cehennemde kalacak olan tek fırka gibi olmayıp bir süreliğine cehennemde kalıp daha sonra oradan çıkarak cennete gideceklerdir. Bu şekliyle Mürcie, Şia, Mu’tezile gibi fırkalar İslam ümmeti içerisinde olup en nihayetinde cennete gidecek fırkalar olmaktadır. Fakat geriye helâk olacağı bildirilen tek fırkanın kim olduğu sorusu kalmaktadır. Burada da Gazzâlî üçüncü rivayet formunu yani “zenâdika dışında hepsinin kurtulacağı” rivayetini masaya koymaktadır. Burada zenâdikadan İslam’ı ve Hz. Peygamber’in hakikat değerini inkâr eden mutlak zındıkları kastetmemektedir. Zira 73 fırka Hz. Peygamber’in “ümmetim” dediği topluluk zımnında olacaktır. Bu sebeple İslam ümmetine mensup olmakla birlikte helâk yani ebedi cehennemlik olacak tek fırka onun “mukayyet zındıklar” olarak adlandırdığı Hz. Peygamber’in peygamberliğini tasdik ettikleri için İslam ümmetine dâhil olan fakat Hz. Peygamber’in getirdiği inançlarda avamın maslahatını gözeterek gerçeği söylemediğini söylemek suretiyle onu “tekzîb” eden İslam filozoflarıdır.¹⁶ Gazzâlî’nin daha önce

¹⁵ Eren, Gazzâlî’nin yaklaşımını hadis ilmi ve tekniği açısından “zorlama ve ilmî bir temelden yoksun” olarak niteler; bk. Eren, “Bir Hadis Beş Yorum: 73 Fırka Hadisine Farklı Bazı Yaklaşımlar”, *İslâmî Araştırmalar* 29/2 (2018), 343.

¹⁶ Bu noktada Gazzâlî’nin “mukayyet zındık” olarak belirlediği ve küfre düşüp ebedi cehennemlik olacaklarını söylediği tek İslam fırkasının İslam filozofları olmayıp Mu’tezile olduğu şeklindeki değerlendirme bir zühul eseri olmalıdır; krş. Eren, “Bir Hadis Beş Yorum”, 342-343. Muhtemelen bu karışıklığın sebebi Gazzâlî’nin İslam filozoflarının ‘mutlak zındıklıkla Mu’tezile

Tehâfütü'l-felâsife'de ortaya koyduđu İslam filozoflarının küfre düřtükleri tespitini *Faysalu't-tefrika*'da da sürdürdüđu görölmektedir. Nitekim eserinin tam adının *Faysalu't-tefrika beyne'l-İslâm ve'z-zendeka* (İslam ile Zındıklık Arasındaki Ayrımın Ölçütü) olması da bu duruma işaret etmektedir.¹⁷

Gazzâlî her ne kadar "Zenâdika dışında tüm fırkaların kurtuluřa ereceđi"ni bildiren rivayeti hususen İslam filozoflarını kurtuluř dairesine almamak amacıyla gündeme getirmiş olsa da gerek *Faysalu't-tefrika*'da gerekse de dile getirdiđi 73 fırka hadisinin rivayet formlarında birincil amacı Eř'arîlik dışında kalan diđer İslam fırkalarının tezkîb içerisinde olmayıp te'vîl sebebiyle farklılařtıkları için kâfir olarak itham edilmesinin önüne geçmek¹⁸ ve Eř'arîliđin hakikatin ölçüsü kılınması řeklindeki mezhep taassubu ve inhisarcılıđına müsaade etmemektir. Hatta onun bunu yaparken kurtuluřa eren fırkayı Eř'arîlik olarak belirlemeyip genel-geçer ilkeler ortaya koymaya çalışması önemlidir. Bu noktada onun "hakikatin belli bir kiřiye has kılınamayacađı, bunu söyleyenin küfre ve çeliřkiye en yakın kiři olacađı"¹⁹ řeklindeki ifadesi de dikkat çekicidir. Zira hakikati kiřiye endeksleyen kimse, taklit ettiđi kiřiyi en küçük hatalardan bile korunmuş olan peygamber mertebesine çıkarmakta, böylece bu bakışı ile *küfre*; öte yandan her ilim ehli düşünmeyi zorunlu kılıp taklidi yasaklamışken belli bir kiřinin körü körüne taklidini savunmak suretiyle de *çeliřkiye* yaklaşmaktadır. Aslında Gazzâlî'nin bu ifadeleri bir adım ötede Şehristânî'nin ileri sürdüđu "bütün meselelerde hak ve dođrunun tek bir fırkanın nezdinde olması" řeklindeki görüşüne karřıt olarak "hakikatin ölçüsü belli bir fırka olamaz" biçimine evrilmeye müsaittir. Ancak Gazzâlî'den bunu en azından kendi mevcut bağlamı içerisinde beklememek gerekir. Zira Eř'arîlikten bir karış dahi ayrılmayı küfür sayan kimselerin bulunduđu bir ortamda hakikatin belli bir kiři veya zümre ile özdeşleřtirilemeyeceđini söylemek bile ciddi bir adımdır. Bu noktada Gazzâlî'nin diđer itikadî fırkaları yanlış te'vîller yapmak suretiyle *dalâlet* ve yeni görüşler ileri sürmeleri bakımından da *bid'at ehli* olarak tanımlamasını yadırgamamak gerekir. Gazzâlî'nin Hâricîler, Şîa, Mu'tezile, Mürcie gibi fırkaları te'vîlde hata yapan, bu sebeple de küfre düşmeyen fırkalar olarak niteleyip bir süre cehennemde cezalandırılırsalar bile en sonunda cennete gideceklerini söylemesi ve tekfir gibi İslam ümmetinin birliđini parçalayan bir silahın mümkün olduđunca kullanılmamasını vurgulaması aslında farklı

arasında bir mertebede buldukları ve yöntem olarak Mu'tezile'nin filozoflara yakın oldukları řeklindeki ifadesidir; bk. *Faysalu't-tefrika*, 80. Ancak Gazzâlî, ifadenin devamında Mu'tezile'nin filozoflar gibi bir mazerete binaen Hz. Peygamber'i tezkîb etmediklerini belirterek; Mu'tezile'nin te'vîl yaptığını ancak filozofların te'vîl sınırlarını ařtığını vurgular; a.y. İlerleyen satırlarda da rivayette geçen 'bu ümmetin zındıkları'ndan kastedilenin filozoflar olduđu tezini işlemektedir; *age*, 80-81.

¹⁷ Sherman A. Jackson, *On The Boundaries of Theological Tolerance in Islam* (Oxford: Oxford University Press, 2002), 56.

¹⁸ Jackson, *On The Boundaries of Theological Tolerance in Islam*, 43.

¹⁹ Gazzâlî, *Faysalu't-tefrika*, 52.

mezheplerin bir arada yaşamasına imkân sunan²⁰ bir vasatın oluşmasına yönelik önemli bir adımdır.²¹

Gazzâlî'nin *Faysalü't-tefrika*'da 73 fırka hadisinin üç farklı rivayet formunu uzlaştıran çabasının kendisinden sonraki dönemde pek tekrar edilmediğini belirtmek gerekir. Ancak bunun istisnaları da mevcuttur. Örneğin Adudüddîn el-İcî'nin *el-Akâid*'i üzerine Devvânî'nin yazdığı şerhe hâşiye yazar Yûsuf el-Karabâğî (ö. 1035/1626) hâşiyesinde bizzat Gazzâlî'nin *Faysalü't-tefrika beyne'l-İslâm ve'z-zendeka* adlı eserinin ismini zikrederek 73 fırka hadisinin üç farklı rivayet formunu verir ve bunların tümünün sahih olabileceğini belirtir; akabinde Gazzâlî'nin yorumlarını aktarır.²² Karabâğî'nin ifadelerini nakleden Ebu'l-Mehâmid el-Çorumî (ö. 13./19. yy) de yapılan bu naklin doğruluğunu kabul ettikten sonra bunun meşhur rivayetin sahih olmadığını göstermediğini belirtir.²³

Gazzâlî'nin *Faysal*'daki bazı ifadelerini ve 73 fırka hadisine dair yaklaşımını büyük oranda alıntılamanın bir başka isim Maveraünnehir'den Anadolu'ya göç edip vefat edinceye dek Lârende'de (Karaman) ikamet eden Alaeddîn Ali b. Yahya es-Semerkandî'dir (ö. 860/1456). *Bahru'l-ulûm* isimli tefsirinde Câsiye Suresi 45/31. âyetinin²⁴ tefsiri bağlamında Semerkandî, kendisine peygamber daveti ulaşmayan kimselerin durumunu ele alır ve Gazzâlî'nin *Faysal*'daki görüşlerini isim vermeksizin aktarır. Bu bağlamda insanları tekfir etmekten sakınmak gerektiğini belirtir ve Gazzâlî'nin andığı "bizim kitaplarımızda yazılı olan delillerle şer'î akideleri bilmeyen kimse kâfirdir" diyen kelamcı zümresini konu edinir. Bunların Allah'ın kulları üzerine olan geniş rahmetini daralttığına altını çizer. Tam da burada 73 fırka hadisinin

²⁰ Ahmet Mekin Kandemir, "Te'vil ve Tekfir Kuramı Çerçevesinde Gazzâlî'nin Toplumsal Barışa Katkısı", *Kader Kelam Araştırmaları Dergisi* 15/2 (2017), 360.

²¹ Nitekim Kandemir, Gazzâlî'nin diğer fırkaları kâfir olarak görmese bile dalâlet ve bid'at fırkaları olarak nitelmesini haklı olarak "ötekileştirmenin ve dışlamanın başka bir yöntemi olarak tartışılması gereken bir konu" şeklinde nitelendirmektedir; Kandemir, "Te'vil ve Tekfir Kuramı Çerçevesinde Gazzâlî'nin Toplumsal Barışa Katkısı", 356, dn. 71. Ancak Gazzâlî'nin *Faysal*'daki temel odağı diğer itikadî fırkaların te'vil eksenli farklılaşmalarının küfür olarak nitelendirilmemesidir. Onun kendi vasatında bu fırkaları kâfir olarak görülmeğe çıkarması bile büyük bir adımdır. Onların dalâlet ve bid'at akımları olarak bile görülmeğe İslam'a zenginlik katan farklı yorumlar olarak görülmesi hem Gazzâlî'nin yaşadığı dönem ve muhitinde hem de muhtemelen bizzat Gazzâlî'de karşılık bulamayacağımız anakronik bir beklenti olacaktır.

²² Yûsuf b. Muhammed Can el-Muhammedşâhî el-Karabâğî, *Hâşiye alâ Şerhi'l-Akâidi'l-Adudiyye*, Nuruosmaniye Kütüphanesi, 2179, 126b-236b, 129a-b. Devvânî'nin *Şerh*'i üzerine nispeten geç dönemde Cemâleddin Efgânî ve/veya Muhammed Abduh tarafından yazılan bir ta'likâtta müellif her ne kadar Gazzâlî'nin ismini zikretmeğe de "helak olacak fırkanın tek bir fırka olduğu" rivayetini gündeme getirmektedir. Ona göre hadiste kurtuluşa ereceği bildirilen fırkanın 'ben ve ashabımın yolu üzere olanlar' şeklinde tanımlanması oldukça belirsiz bir nitelendirir ve birçok farklı şekilde yorumlanabilir. Üstelik her fırka kendisini Kur'an, sünnet ve icma ile temellendirmektedir. İşte bu noktada Efgânî/Abduh 'helak olacak fırkanın tek bir fırka olduğu' şeklindeki rivayetin kendisini sevindirdiğini belirtmektedir; bk. Cemâleddin el-Efgânî & Muhammed Abduh, *et-Ta'likât alâ Şerhi'd-Devvânî li'l-Akâidi'l-Adudiyye*, thk. Seyyid Hâdî Hüsrevşâhî (Kahire: Mektebetü's-Şurûk'd-Düveliyye, 1423/2020), 160.

²³ Ebu'l-Mehâmid Ömer el-Çorumî, *el-Urvetü'l-münçiyе fi'l-fırkati'n-nâciye*, thk. Kadri Önemli (yy: yy, ts), 24.

²⁴ "İnkâr edenlere gelince, onlara şöyle denir: 'Âyetlerim size okunmuştu da sizler büyüklük taslamış ve günahkâr bir kavim olmuş değil miydiniz?'"

'zındıklar dışında ümmetin tümünün cennette olduğu" ile "ümmetten bir grubun yalnızca helak olacağı" rivayetlerini zikreder. Ancak zındıklardan kastedilen grubun kimliğini açıklamaz.²⁵ Alâeddîn es-Semerkindî'nin bu ifadelerini meşhur Osmanlı müfessiri İsmail Hakkı Bursevî yine aynı âyetin tefsirinde Alâeddîn es-Semerkindî'nin ismini vererek alıntılar. Ancak Bursevî'ye göre zındıklar zamanın sonsuzluğunu kabul ederek ahireti inkâr eden kimselerdir.²⁶

Modern dönemde yeni bir kelimanın tesisi amacıyla birtakım eserler kaleme alan önemli isimlerden biri olan Şiblî Nu'mânî (ö. 1914) Gazzâlî üzerine yazdığı eserinde onun *Faysalu't-tefrika*'da ortaya koyduğu yaklaşımı son derece değerli bulur. İtikadî fırkaların birbirine karşı tekfir silahını kullanırken dayandığı 73 fırka hadisinin 'biri dışında hepsinin cehennemlik olduğu' şeklindeki meşhur rivayet formuna Gazzâlî'nin getirdiği tevîl sebebiyle ayrışan itikadî fırkaların kâfir olmadıkları ve ebedi cehennemde kalmayacakları yönündeki yorumunu aktarır.²⁷

Gazzâlî sonrasında hadisin "biri dışında hepsi cehennemdedir" şeklindeki formu genel olarak tercih edilmeye devam etmiş, diğer rivayet formları yukarıda zikrettiğimiz birkaç örnek dışında pek gündeme getirilmemiştir. Ancak yine de Gazzâlî'nin ortaya koyduğu anlayışın tesirini görmek mümkündür. Örneğin Ehl-i Sünnet itikadına bağlılığı hususen önemli gören İmam Rabbanî (ö. 1034/1624) 73 fırka hadisine dair bir soru bağlamında meşhur rivayeti esas almakta ve rivayetteki "biri dışında hepsi cehenneme girecektir" ifadesiyle cehenneme gideceği kastedilen zümrelerin ebedi cehennemde kalmayacağını, itikatlarındaki "çirkinlik" miktarınca azap çekeceklerini belirtmektedir. Çünkü ona göre iman sahibi kimseler bir kafir gibi ebedi cehennem azabı çekmeyecek, belli bir süre sonra buradan çıkıp imanlarının karşılığını görmek üzere cennete girecektir. Hadiste ümmetin içerisinde olan ve cehenneme gidecek fırkalardan istisna edilen fırkanın mensupları ise itikatları sayesinde cehennem azabı çekmeyecekler²⁸ ve "felah"a

²⁵ Alâeddîn Ali b. Yahya es-Semerkindî, *Bahru'l-ulûm fi tefsîri'l-Kur'ân (cilt 2)*, Kayseri Râşid Efendi Yazma Eser Kütüphanesi, 39, 483b-484a.

²⁶ İsmail Hakkı Bursevî, *Rûhu'l-Beyân fi Tefsîri'l-Kur'an, nşr. Halil Eser* (İstanbul: Mektebetu Eser, 1969), 8/455.

²⁷ Mevlânâ Şiblî Nu'mânî, *Gazzâlî*, çev. Yusuf Karaca (İstanbul: Kayıhan Yayınları, 2008), 208. Şiblî Nu'mânî'ye göre Gazzâlî'nin gayret ve çabaları ile daha önce birbirlerini tekfir eden Eş'arîler ve Hanbelîler arasındaki husumet azalmış, hatta birkaç mesele hariç sarmaş dolaş olmuşlardır. Yine Bağdat'ta 503 yılında Sünnîler ile Şîîler arasında bir uzlaşma gerçekleşmiştir; bk. *age*, 212. İbnü'l-Esîr 502 senesinde Sünnîler ile Şîîler arasında meydana gelen sulhan bahseder, ancak bu sulhan kaynağı olarak Gazzâlî'yi göstermemekte, başka gerekçeler sunmaktadır; krş. Ebu'l-Hasen İzzeddîn İbnü'l-Esîr, *el-Kâmil fi't-tarih*, thk. Ömer Abdüsselâm Tedmürî (Beyrut: Dâru'l-Kitâbi'l-Arabî, 1417/1997), 8/572.

²⁸ İmam Rabbanî burada bir hususa daha dikkat çeker. Şöyle ki, kurtuluşa eren fırkaya mensup olan herhangi bir kimse bir günah işleyip tövbe etmediği ya da şefaate mazhar olup affedilmediği takdirde o kişinin cehennem azabı çekmesi mümkündür. Bu kimse cehenneme girse, onun cehenneme girme durumu yalnızca kendisini bağlamaktadır, mensubu olduğu kurtulmuş fırka onun cehenneme girmesiyle "kurtuluşluk" vasfını kaybetmez. Ancak cehenneme girecek olan diğer fırkalarda ise "cehenneme girecek olan olma" vasfı tüm fırka mensuplarını kapsamaktadır. Yani bir kimse "fırka-i nâciye"den olduğu için cehennemden mutlak olarak kurtulmuş değildir fakat başka bir kimse "cehenneme girecek" fırkalardan

ereceklerdir. Rabbânî, bid’at fırkalarının ehl-i kıbleden olduklarının ve dinde zorunlu olarak bilinen ve tevatürle bize gelmiş hükümleri inkâr etmedikçe ve dinen zorunlu esasları kabul ettikleri sürece tekkire cüret edilmemesi gerektiğinin altını çizer.²⁹ Rabbânî’nin 73 fırka hadisinin meşhur rivayet formlarını kullanmasa bile Gazzâlî’nin *Faysal*’daki yaklaşımını ve ifadelerini andıran bir yorum ortaya koyduğunu söylemek mümkündür.

Sonuç ve Değerlendirme

73 Fırka hadisi, İslam tarihinde itikadî fırkalaşmanın anlamlandırılmasında ve diğer gruplara yönelik özellikle dışlayıcı bakışın meşruiyeti bağlamında kendisine en çok referansta bulunulan hadislerden biridir. Bu hadis üzerinden hem Müslüman toplumun bölünmüşlüğü mukadder bir olgu olarak anlaşılmış, böylece rahatsız edici bir durum olmaktan çıkmış hem de hadisin hususen tek bir fırkanın kurtuluşa ereceği kısmına odaklanmak suretiyle her grubun kendisini hakikatin merkezinde konumlandırıp diğerlerini sapkınlıkla suçlaması daha kolay hale gelmiştir. Hadiste tek bir fırka dışındaki fırkaların “cehenneme gitmek”le vasıflanması zaman zaman ötekini tekkire kadar uzanan bir bakışı mümkün kılabilmektedir. Mezhebî aidiyetindeki taassup bazı kişileri bu tekkir silahını öteki fırkalar bir yana kendi mezhebi içerisindeki farklılaşmalara bile yöneltmeye sevk edebilmiştir. Bu tavırın bir örneği meşhur İslam âlimi Ebû Hâmid el-Gazzâlî’nin bizzat başına gelmiştir. Kendi döneminde bazı mezhepdaşları tarafından kitaplarında mezhebin imamı Ebu’l-Hasen el-Eş’arî’nin görüşlerine muhalif bazı unsurların bulunması sebebiyle Eş’arîlikten çıkmakla ve küfürle suçlanıp kitaplarının yakılmasına fetva verilebilmiştir. Gazzâlî’nin işte böyle bir bağlamda kaleme aldığı *Faysalu’t-tefrika* isimli eserinde ortaya koymaya çalıştığı yaklaşım kendi dönemi itibarıyla düşünüldüğünde toplumsal barış açısından son derece önemlidir. Bu noktada mezheplerin birbirlerini sapkınlıkla suçlarken, hatta kimi zaman tekkir ederken sırtını dayadığı rivayetlerden biri olan 73 fırka hadisini Gazzâlî’nin kitabına hususen taşıması ve bu hadise getirdiği özgün yaklaşım dikkate değerdir.

Gazzâlî’nin *Faysalu’t-tefrika*’da söz konusu hadise yönelik ortaya koyduğu yaklaşım birçok açıdan ilginçtir. Öncelikle Gazzâlî’nin bu eserinden önce ve sonra yazdığı bazı eserlerinde hadisin ‘biri dışında tümünün cehenneme gideceği’ şeklindeki meşhur rivayetini zikretmekle yetinirken³⁰ yalnızca

birisine mensup olduğu için (ebedî olmayacak dahi olsa) mutlaka cehenneme girecektir. Bu son kısımdaki görüşünü hadisin metninde geçen “hepsi” ibaresiyle temellendirmektedir.

²⁹ Bk. İmam Rabbânî el-Fârûkî es-Sirhindî, *Mektûbât-ı Rabbânî*, çev. Talha Hakan Alp, Ömer Faruk Tokat, Ahmet Hamdi Yıldırım (7. Bs. İstanbul: Semerkand Yayınları, 2013), 3/246-247; İmam Rabbânî’nin 73 fırka hadisine dair yorumları üzerine bir değerlendirme için bk. Hasan Gümüşoğlu, “İmâm-ı Rabbânî’nin Tecdid Hareketinde Ehl-i Sünnet İtikadının Önemi”, *Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 18/2 (2013), 37-38; II. Bin Yılın Yenileyicisi Müceddid-i Elf-i Sâni İmâm-ı Rabbânî ve Ehl-i Sünnet Dâvası (İstanbul: Kayıhan Yayınları, 2021), 196-198.

³⁰ Hadisin birbirinden farklı rivayet formlarını zikretmekle birlikte hepsindeki ortak anlam “biri dışında tümünün cehennemlik olduğu” şeklindedir. Bu rivayetleri *Faysalu’t-tefrika*’dan önce yazdığı *Fedâihu’l-Bâtıniyye ve İhyâu ulûmi’-d-dîn* ile sonra yazdığı *el-Munkız mine’-d-dalâl ve el-Müstasfâ*’da görebilmekteyiz; krş. *Fedâihu’l-Bâtıniyye*, thk. Abdurrahman Bedevî (Kuveyt: Dâru’l-Kütübî’s-Sekafiyye, ts), 78; *İhyâu ulûmi’-d-dîn* (Beyrut: Dâru’l-Ma’rife, 1983), 1/289, 3/229, 230; *el-Munkız mine’-d-dalâl*, çev. ve thk. Abdurrezzak Tek (Bursa: Emin Yayınları, 2013),

Faysal'da bu rivayetle anlam olarak taban tabana zıt olan iki rivayet formunu daha zikretmesi manidardır. Üstelik meşhur rivayetin dışındaki bu iki rivayetin sahih olarak kabul görmeyip zayıf ve uydurma hadisleri toplayan eserlerde zikredilmesine rağmen Gazzâlî'nin meşhur rivayetin yanı sıra bu rivayet formlarının da sahih olabileceğini belirterek tüm rivayetleri telif etmeye girişmesi bir başka enteresan noktadır. Zira sıhhat noktasında birbirine denk olmayan rivayetlerin te'lifi ilmî bir usul değildir. O halde Gazzâlî *Faysalu't-tefrika*'da ne yapmaya çalışmaktadır?

Görünen o ki, *Faysalu't-tefrika* Gazzâlî'nin mezhep taassubunu ve mezhepler arasında kullanılagelen tekfir silahını etkisiz kılma yönündeki bir projesidir. Bu bağlamda kendisinin de suçlamalarına maruz kaldığı ve 'kendi kitaplarındaki kelamî görüşleri ve delilleri olduğu gibi benimseyen herkesin kâfir olduğu'nu söyleyen bazı kelamcılarının bu görüşlerine mesnet olarak kullandıkları bu hadisi onların amaçları uğruna kullanamayacakları bir şekilde ortaya koymak istemiştir. Hadisin sadece 'biri dışında tüm fırkaları cehennemlik' ilan eden rivayet formu üzerinden bunu başarabilmek pek de mümkün değildir. Zira cehennemlik olma hükmü oldukça ağırdır. Bu nedenle Gazzâlî, 'yalnızca biri helâk olacaktır' rivayetini gündeme getirerek cehennemlik olmanın kâfirlere özgü olan ebedî cehennemde kalma anlamına gelmediğini; bir süre sonunda cehennemden çıkarılarak cennete gideceklerini, o nedenle de asla kâfir olarak değerlendirilemeyeceklerini söyleyebilme imkanına sahip olmuştur. Ancak Gazzâlî bu kapsama Müslüman filozofların girmesine de razı değildir. O nedenle de 'Zenâdika dışında hepsi kurtulacaktır' rivayetini de zikretmiştir. Burada Zenâdika'nın Kaderiyye olduğunu belirten hadis rivayetlerini söz konusu etmemesi önemlidir. Zira Zenâdika ona göre Müslüman filozoflardan başkası olamaz. Böylece Gazzâlî daha önceki eserlerinde felsefeye karşı ortaya koyduğu duruşu korumaya devam etmek istemektedir. Hâsılı Gazzâlî, *Faysalu't-tefrika*'da 73 fırka hadisine yönelik serdettiği yaklaşım sayesinde kendi ifadesiyle 'Allah'ın geniş rahmetini daraltan' kelamcılarının 73 fırka hadisine getirdikleri yorumun kendi yanlışları olduğunu, yoksa bu hadisin asla 'Allah'ın geniş rahmetini daraltmadığı'nı göstermiş olmaktadır. Gazzâlî'nin bu yaklaşımı gerek kendi dönemine kadar gerekse kendisinden sonra günümüze değin gelen süreçte grup inhisarcılığı ve diğerlerini dışlama maksadıyla sıklıkla atıfta bulunulan 73 fırka hadisinin bu menfi kullanımından daha müsbet bir bakışa kapı aralamaktadır.

Kaynakça

- Bağdâdî, Abdülkâhîr b. Tâhir. *el-Fark beyne'l-fırak*. thk. Muhammed Muhyiddin Abdülhamid. Beyrut: el-Mektebetü'l-Asriyye, 1995.
- Bayrakdar, Mehmet. vd. *Vefatının 900. Yılı Anısına Büyük Mütefekkir Gazzâlî*. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2013.
- Bozkurt, Ömer. "Gazali ve İbn Rüşd'de Dışlayıcı Bakış ve Temelleri (Eleştirel Bir Yaklaşım)". *Kaygı: Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi* 20 (2013), 199-217.
- Bursevî, İsmail Hakki. *Rûhu'l-Beyân fi Tefsiri'l-Kur'an*. nşr. Halil Eser. 8. Cilt. İstanbul: Mektebetu Eser, 1969.
- Çağrı, Mustafa. "Gazzâlî". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 13/489-505. İstanbul: TDV Yayınları, 1996.
- Çorumlu, Ebu'l-Mehâmid Ömer. *el-Urvetü'l-münciye fi'l-fırkatî'n-nâciye*. thk. Kadri Önemli. yy: yy, ts. Deylemî, Şîrûye b. Şehredâr. *el-Firdevs bi-me'sûri'l-hitâb*. thk. Saîd b. Besyuni Zaglul. 2. Cilt. Beyrut: Dâru'l-Kütübî'l-İlmiyye, 2. Basım, 1986.
- Efgânî, Cemâleddîn & Abdüh, Muhammed. *et-Ta'likât alâ Şerhi'd-Devvânî li'l-Akâidi'l-Adudiyye*. thk. Seyyid Hâdî Hüsrevşâhî. Kahire: Mektebetü's-Şurûkî'd-Düveliyye, 1423/2020.
- Eren, Muhammet Emin. "Bir Hadis Beş Yorum: 73 Fırka Hadisine Farklı Bazı Yaklaşımlar". *İslâmî Araştırmalar* 29/2 (2018), 331-347.
- Eren, Muhammet Emin. *Hadis, Tarih ve Yorum: 73 Fırka Hadisi Üzerine Bir İnceleme*. İstanbul: KURAMER Yayınları, 2017.
- Gazzâlî, Ebû Hâmid Muhammed b. Muhammed. *Faysalu't-tefrika beyne'l-İslâm ve'z-zendeka*. Beyrut: Dâru'l-Minhâc, 1438/2017.
- Gazzâlî, Ebû Hâmid Muhammed b. Muhammed. *Fedâihu'l-Bâtniyye*. thk. Abdurrahman Bedevî. Kuveyt: Dâru'l-Kütübî's-Sekafiyye, ts.
- Gazzâlî, Ebû Hâmid Muhammed b. Muhammed. *İhyâu ulûmi'd-dîn*. 4 cilt. Beyrut: Dâru'l-Ma'rife, 1983.
- Gazzâlî, Ebû Hâmid Muhammed b. Muhammed. *el-Munkız mine'd-dalâl*. çev. ve thk. Abdurrezzak Tek. Bursa: Emin Yayınları, 2013.
- Gazzâlî, Ebû Hâmid Muhammed b. Muhammed. *el-Müstasfâ*. thk. Muhammed Abdüsselam eş-Şâfiî. Beyrut: Dâru'l-Kütübî'l-İlmiyye, 1413/1993.
- Gömbeyaz, Kadir. "73 Fırka Hadisinin Mezhepler Tarihi Kaynaklarında Fırkaların Tasnifine Etkisi". *Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 14/2 (2005), 147-160.
- Gömbeyaz, Kadir. *İslam Literatüründe İtikâdî Fırka Tasnifleri*. Bursa: Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2015.
- Griffel, Frank. *Gazzâlî'nin Felsefî Kelâmı*. çev. İbrahim Halil Üçer & Muhammed Fatih Kılıç. İstanbul: Klasik Yayınları, 2012.
- Griffel, Frank. "Hoşgörü ve Dışlama: Şâfiî ve Gazzâlî'nin Mürted Konusundaki Görüşleri". çev. Şükrü Selim Has. *İslâm Hukuku Araştırmaları Dergisi* 7 (2006), 277-295.
- Gümüşoğlu, Hasan. "İmâm-ı Rabbânî'nin Tecdid Hareketinde Ehl-i Sünnet İtikadının Önemi". *Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 18/2 (2013), 17-44.
- Gümüşoğlu, Hasan. *II. Bin Yılın Yenileyicisi Müceddid-i Elfî Sâni İmâm-ı Rabbânî ve Ehl-i Sünnet Dâvası*. İstanbul: Kayhan Yayınları, 2021.
- İbn Rüşd. *Felsefe, Din ve Te'vil: Faslu'l-makâl fi takriri mâ beyne's-şerî'a ve'l-hikme mine'l-ittisâl*. nşr, çev. ve inceleme: Mahmut Kaya. İstanbul: Klasik Yayınları, 2019.
- İbnü'l-Esir, Ebu'l-Hasen İzzeddîn. *el-Kâmil fi't-tarih*. thk. Ömer Abdüsselâm Tedmürî. 10 Cilt. Beyrut: Dâru'l-Kitâbi'l-Arabî, 1417/1997.
- Jackson, Sherman A. *On The Boundaries of Theological Tolerance in Islam*. Oxford: Oxford University Press, 2002.
- Kandemir, Ahmet Mekin. "Te'vil ve Tekfir Kuramı Çerçevesinde Gazzâlî'nin Toplumsal Barışa Katkısı". *Kader Kelam Araştırmaları Dergisi* 15/2 (2017), 343-361.
- Karabâğî, Yûsuf b. Muhammed Can el-Muhammedşâhî. *Hâşiye alâ Şerhi'l-Akâidi'l-Adudiyye*. Nuruosmaniye Kütüphanesi, 2179, 126b-236b.
- Keleş, Ahmet. "73 Fırka Hadisi Üzerine Bir İnceleme". *Marife* 5/3 (2005), 25-45.
- Kubat, Mehmet. "'73 Fırka Hadisi'ni Yeniden Düşünmek". *İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 3/2 (2012), 9-45.
- Makdisî/Mukaddesî, Şemseddîn Muhammed b. Ahmed. *Ahsenü't-tekâsîm fi ma'rifeti'l-ekâlîm*. thk. M. J. De Goeje. Leiden: Brill, 1906.

- Nûmânî, Mevlânâ Şiblî. *Gazâlî*. çev. Yusuf Karaca. İstanbul: Kayhan Yayınları, 2008.
- Orman, Sabri. *Gazali, Hakikat Araştırması Felsefe Eleştirisi, Etkisi*. İstanbul: İnsan Yayınları, 1986.
- Özler, Mevlüt. *İslam Düşüncesinde 73 Fırka Kavramı*. İstanbul: Nun Yayıncılık, 1996.
- Semerkindî, Alâeddîn Ali b. Yahya. *Bahru'l-ulûm fî tefsîri'l-Kur'ân (cilt 2)*. Kayseri: Râşid Efendi Yazma Eser Kütüphanesi, 39, 483b-484a.
- Sirhindî, İmam Rabbânî el-Fârûkî. *Mektûbât-ı Rabbânî*. çev. Talha Hakan Alp, Ömer Faruk Tokat, Ahmet Hamdi Yıldırım. 3. Cilt. İstanbul: Semerkand Yayınları, 7. Basım, 2013.
- Sübkî, Tâcüddîn Ebû Nasr 'Abdulvehhâb b. Ali. *Tabakâtü's-Şâfiyyeti'l-Kübrâ*. 4. Cilt. Beyrut: Dâru'l-Ma'rife, ts.
- Şehristânî, Ebu'l-Feth Muhammed b. Abdülkerîm. *el-Milel ve'n-nihal*. thk. Emîr Ali Mehnâ & Ali Hasen Fâ'ûr. 2 Cilt. Beyrut: Dâru'l-Ma'rife, 1414/1993.
- Watt, W. Montgomery. *Müslüman Aydın: Gazâlî Hakkında Bir Araştırma*. çev. Hanifi Özcan. Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2017.

